

XUSUSIYLASHTIRISH, MILLIYLASHTIRISH VA DAVLAT XUSUSIY SHERIKLIK – TALABALARNI, MULKCHILIK TUZILMASI, MULKIY MUNOSABATLARNI TARTIBGA SOLISH

Fayzieva Dilafruz Shuhratovna phd dotsenti

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17272691>

Annotasiya. Ushbu maqola Davlat mulkini xususiylashtirish — davlatning o‘z ixtiyoridagi ichki vositalari, mol-mulk obyektlarini, korxonalar, uy-joy, transport vositalari, tabiat resurslari va buni davlat tasarrufidan chiqarishi va fuqarolar, jamoalar, shuningdek, davlatga tegishli bo‘lmagan yuridik shaxslarga berishi yoki sotilishi; davlat mulki asosida turli (aksiyali, xususiy, oilaviy, qo‘shma, aralash, korporativ) mulk shakllarini vujudga keltirish haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: xususiylashtirish, davlat mulki, iqtisodiy subyektlar, milliylashtirish, davlat-xususiy sheriklik.

Davlat mulkini xususiylashtirish davlat mulkini kelgusida shu mulk negizida xo‘jalik faoliyati yurituvchi va uning natijalari bo‘yicha to‘liq mulkiy mas‘uliyatni zimmasiga oluvchi iqtisodiy subyektlarga turli shartlarda berish yoki sotish orqali amalga oshiriladi va mulk egasini o‘zgartirishni nazarda tutadi.

Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish mulkni bepul berish, korxonani imtiyozli shartlarda sotish, aksiyalarni sotish, korxonalarni ijaraga berish, mayda korxonalarni kim-oshdi savdosida sotish va bu usullarda amalga oshiriladi.

Tarixan Davlat mulkini xususiylashtirishning o‘z tabiatiga ko‘ra tamomila farq qiladigan ikki turi shakllandi. Birinchi tur takror ichki mexanizmidagi o‘zgarishlar va 20-asrning 70-yillari 2-yarmida sanoati rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida davlat mulki va davlat tadbirkorligining o‘rni va ahamiyatidagi o‘zgarishlar bilan bog‘liq holda yuzaga keldi.

Xususiylashtirish, milliylashtirish va davlat xususiy sheriklik – talabalarni, mulkchilik tuzilmasi, mulkiy munosabatlarni tartibga solish, milliylashtirish^[1] jarayoni va qonuniy asoslari, davlat-xususiy sherikligining usullari va shakllari, davlat-xususiy sherikligining asosiy toifalari, davlat-xususiy sherikligida shartnoma shakllari, davlat-xususiy sheriklik asosida ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish muammolari, davlat-xususiy sheriklikdan foydalanish mumkin bo‘lgan soha va tarmoqlar, davlat-xususiy sherikligining tasniflanishi, davlat-xususiy sherikligi loyihalarida risklarning o‘zaro taqsimlanishi, davlat-xususiy sheriklikning xorij tajribasi, davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirishda samarali boshqaruvni tashkil etish va monitoring qilishga doir maqsadlarni qamrab oladi. [2]

Davlatning o‘z ixtiyoridagi ichki vositalari, mol-mulk obyektlarini, korxonalar, uy-joy, transport vositalari, tabiat resurslari va buni davlat tasarrufidan chiqarishi va fuqarolar, jamoalar,

¹ Уринов. Б.Н-Проблемы экономики, 2014. [Основные аспекты оценки эффективности премирования персонала предприятий](#)

² Уринов Б.Н.«Экономика и управления» проблемы науки та практики, 158 – 161 [Диагностика системы управления персоналом предприятия](#)

shuningdek, davlatga tegishli bo‘lmagan yuridik shaxslarga berishi yoki sotilishi; davlat mulki asosida turli (aksiyali, xususiy, oilaviy, qo‘shma, aralash, korporativ) mulk shakllarini vujudga keltirish. [3]

Davlat mulkini xususiylashtirish davlat mulkini kelgusida shu mulk negizida xo‘jalik faoliyati yurituvchi va uning natijalari bo‘yicha to‘liq mulkiy mas‘uliyatni zimmasiga oluvchi iqtisodiy subyektlarga turli shartlarda berish yoki sotish orqali amalga oshiriladi va mulk egasini o‘zgartirishni nazarda tutadi.

Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish mulkni bepul berish, korxonani imtiyozli shartlarda sotish, aksiyalarni sotish, korxonalarni ijaraga berish, mayda korxonalarni kim-oshdi savdosida sotish va bu usullarda amalga oshiriladi.

Xo‘jalik yuritishning ma‘muriybuyruqbozlik tizimidan bozor munosabatlariga asoslangan xo‘jalik yuritish tizimiga o‘tishda xususiylashtirish alohida o‘rin tutadi. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar tajribasi aynan xususiy mulk iqtisodiy usishni ijtimoiy larzalarga yo‘l qo‘ymay ta‘minlashini tasdiqlaydi. [4] U yoki bu mamlakatdagi xususiylashtirish miqyosi ilgari xususiy sektorni milliyashtirish qay darajada qo‘llanilganiga bog‘liq. Milliyashtirish usuli qisman o‘tkazilgan mamlakatlarda (AQSH, Germaniya, Yaponiya) xususiylashtirish ko‘rinishlari kam uchraydi. Milliyashtirish jarayoni uzoq vaqt davom etgan mamlakatlarda (Buyuk Britaniya, Fransiya) esa D.m.x. keng ko‘lamda amalga oshirilmoqda.

Xususiylashtirishning peshqadami bo‘lgan Buyuk Britaniyada D.m.x.ning aksiyalarni tekin taqsimlash va sotish; xizmat ko‘rsatish uchun pudratlar; davlat uy-joylarini kvartirani ijaraga oluvchilarga sotish; raqobatni rivojlantirish maqsadida davlat monopoliyalaridan voz kechish kabi usullari qo‘llandi. Jahon tajribasi davlat mulkini va uning vazifalarini to‘liq yoki qisman xususiy sektorga o‘tkazishning 22 usuli borligini ko‘rsatadi.

Xususiylashtirish — uzoq muddatli jarayon. U Yaponiyada 10 yil, G‘arbiy Yevropada 10—15 yil davom etadi. Bozor islohotlariga o‘tishning O‘zbekiston modeliga ko‘ra mamlakat va xalqning iqtisodiy, ijtimoiy, ma‘naviy, madaniy xususiyatlarini hisobga olgan holda ko‘p ukladli iqtisodiyotni yaratish va xususiylashtirish dasturi ishlab chiqilgan hamda amaliyotga tatbiq etilmoqda. [5] Shunga ko‘ra O‘zbekistonda, birinchidan, davlat mulki mulkning yangi egasiga faqat sotish nuli bilan berilishi mumkin. Bu mulk obyektlarining to‘g‘ri taqsimlanishi va ulardan samarali foydalanishni ta‘minlaydi.

Ikkinchidan, D.m.x.ning maxsus dasturi ishlab chiqilgan va u bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Xususiylashtirish bo‘yicha barcha ishlar izchil, bir tizimda olib boriladi. Mulkka munosabatdagi uzgarishlar jarayoni har yili O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan xususiylashtirishning davlat dasturi va tarmoq, mintaqa dasturlari asosida amalga oshiriladi. Uchinchidan, xususiylashtirish muammolari yirik boshqaruv va i.ch. tuzilmalarini monopoliyadan chiqarish, ularning tarkibidan savdo obyektlari va xizmat ko‘rsatish sohalarini ajratib olish, shuningdek, muqobil raqobatchi korxonalarini yaratish yo‘li bilan birga hal etiladi.

³ . Клочко О. А., Бирюкова О. В., Зуев В. Н., Глобальная среда бизнеса. Учебник. ИСБН: 9785160171777., Изд.: ИНФРАМ, 2022 г

⁴ . N.S.Ismailova,U.A.Dadabayev,S.A.Rahmonov. Jahon iqtisodiyoti va globalizatsiya. Darslik. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyat matbaa uyi”, 2022-yil. – 261 b

⁵ N.S. Ismailova, U.A. Dadabayev, Xalqaro biznes shartnomalari. Darslik – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyat matbaa uyi”, 2021-yil. –276 b.

xulosa qilib aytganda xususiylashtirishning asosiy maqsadlari - ayrim turdagi mulkni saqlash huquqini xususiy qo'llarga o'tkazish, mutlaq davlat mulki sifatida tasniflangan mulkdan xalos bo'lish va pullik xususiylashtirishdan byudjetga daromad olishdir. Xususiy mulk - ayrim kishilar yoki xonadonlar ixtiyorida mulk; bozor iqtisodiyotidagi xilmaxil mulklar orasida yetakchi mulk shakli. Xususiy mulkning ob'ekti moddiy va moliyaviy boyliklar, ish kuchi, intellektual mehnat mahsuli, yer, suv, yer osti boyliklari, korxonalar, xo'jaliklar, aksiya va obligatsiyalar, pul mablag'lari, transport vositalari, turar joy, iste'mol tovarlari, mehnat qobiliyati, ishbilarmonlik mahorati, ilmiy kashfiyotlar, texnikaviy ixtirolar, san'at va adabiyot asarlari va boshqalar bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Уринов. Б.Н-Проблемы экономики, 2014.Основные аспекты оценки эффективности премирования персонала предприятий.
2. Уринов Б.Н.«Экономика и управления» проблемы науки та практики, 158 – 161Диагностика системы управления персоналом предприятия
3. Ключко О. А., Бирюкова О. В., Зуев В. Н., Глобальная среда бизнеса. Учебник. ИСБН: 9785160171777., Изд.: ИНФРАМ, 2022 г.
4. N.S.Ismailova,U.A.Dadabayev,S.A.Rahmonov. Jahon iqtisodiyoti va globalizatsiya. Darslik. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi”, 2022-yil. – 261 b.
5. N.S. Ismailova, U.A. Dadabayev, Xalqaro biznes shartnomalari. Darslik – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi”, 2021-yil. –276 b.
6. Ian Worthington, Chris Britton and Ed Thompson “The Business Environment: a
7. Urmanov N.T. O'zbekistonda mulkiy islohotlar nazariyasi va amaliyoti. O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot. 2019. – 356 b.
8. Urmanov N.T. Monopoliyaga qarshi boshqaruvning institusional asoslari. O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot. 2019. – 356 b.
9. Urmanov N.T., Hamzayev A. Monopoliyaga qarshi boshqaruv nazariyasi. O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2019. – 356 b.
- 10.Urmanov N.T., Ismailov A. Tabiiy manopoliyani tartibga solish. O'quv qo'llanma. – T.Iqtisodiyot, 2019. – 356 b.